

El sistema preventivo y su aporte a la educación inclusiva en la Universidad Politécnica Salesiana

The preventive system and its contribution to inclusive education at Universidad Politécnica Salesiana

Arias Cevallos, Luis¹

Correo: larias3@est.ups.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-9301-3983>

Méndez Reyes, Johan²

Correo: reymanjoh@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9349-223X>

Espinoza, Domenica³

Correo: despinozam3@est.ups.edu.ec

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6572-0176>

Resumen

La educación evoluciona constantemente, impulsando transformaciones que impactan diversos aspectos de su desarrollo. Uno de los desafíos más relevantes es la adaptación del sistema educativo para responder a la diversidad, discapacidades y necesidades educativas especiales (NEE), exigiendo un enfoque inclusivo y estrategias pedagógicas innovadoras. Este trabajo tiene como objetivo analizar los recursos teóricos que favorecen la inclusión educativa, desarrollo integral y educación de calidad, apoyándose en los principios del Sistema Preventivo promovido por la Universidad Politécnica Salesiana (UPS). Para ello, adoptando un enfoque cualitativo con un método descriptivo, examinando los aportes teóricos y prácticos en este ámbito. Como conclusión, se destaca el papel de la Cátedra UNESCO de la UPS como un referente clave en la promoción del Sistema Preventivo con iniciativas de aprendizaje inclusivo. En este contexto, se desarrollaron recursos pedagógicos y tecnológicos para facilitar el acceso a la educación de personas con discapacidad, en entornos presenciales y virtuales.

Palabras clave: educación inclusiva, sistema preventivo, Don Bosco, Universidad Política Salesiana

¹ Psicólogo. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca, Ecuador.

² Dr. en Educación. Dr. en Ciencias Filosóficas. Dr. en Ciencias Gerenciales. Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca, Ecuador.

³ Licenciatura en Educación Inicial (estudiante). Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca, Ecuador.

Abstract

Education is constantly evolving, driving transformations that impact various aspects of its development. One of the most relevant challenges is the adaptation of the education system to respond to diversity, disabilities and special educational needs (SEN), requiring an inclusive approach and innovative pedagogical strategies. This work aims to analyze the theoretical resources that favor educational inclusion, integral development and quality education, based on the principles of the Preventive System promoted by the Salesian Polytechnic University (UPS). To this end, adopting a qualitative approach with a descriptive method, examining the theoretical and practical contributions in this field. In conclusion, the role of the UNESCO Chair of the UPS as a key reference in the promotion of the Preventive System with inclusive learning initiatives is highlighted. In this context, pedagogical and technological resources were developed to facilitate the access to education for people with disabilities, in face-to-face and virtual environments.

Keywords: inclusive education, preventive system, Don Bosco, Universidad Politécnica Salesiana.

Introducción

La educación, a grandes rasgos, se entiende como el proceso de transformación que se da mediante la enseñanza-aprendizaje, adaptándose al constante cambio de los tiempos y contextos, e involucrando tanto a las propias instituciones como a la comunidad educativa. Gracias a estos preceptos, puede identificar los factores que facilitan la proliferación de la exclusión en entornos educativos (Agudo, 2020). Dado que la inclusión es un pilar fundamental del proceso educativo, y considerando que la diversidad es una característica inherente a la sociedad, la educación inclusiva se enfoca en asegurar una educación integral y de calidad para todos los estudiantes, sin importar sus condiciones o debilidades, y atendiendo a sus necesidades educativas especiales (NEE). Por lo tanto, la educación inclusiva se entiende como un motor de cambio que promueve la igualdad y la equidad, creando un entorno óptimo para todos los alumnos (Moliner, 2013).

Sin embargo, aún hoy en día es una tarea compleja para las instituciones lograr que todas las personas gocen de equidad tanto en contextos sociales como educativos. Para abordar este desafío, han surgido propuestas que promueven y fomentan el interés en la diversidad dentro de la educación. En primer lugar, se destaca la necesidad de considerar los requerimientos específicos de cada estudiante, con el fin de enfocarse en actividades que mejoren su desempeño en el entorno educativo, evitando la exclusión y

discriminación. Otro aspecto destacado es la formación de los docentes, quienes deben disponer de una combinación de recursos teóricos y prácticos que incluyan elementos didácticos (Solórzano, 2020).

Por lo tanto, se convierte en una necesidad y al mismo tiempo en un desafío para la educación inclusiva asegurar que todos tengan acceso a una educación digna y de calidad, sin importar sus condiciones, necesidades, debilidades, incluidas las discapacidades.

Esto ha generado un aumento en el desarrollo de recursos gubernamentales para apoyarla, lo que ha resultado en avances significativos. Sin embargo, también han surgido obstáculos que merecen atención, como los relacionados con los recursos disponibles, aspectos sociales, paradigmas culturales e incluso limitaciones económicas (Villares, 2023). En principio, podemos afirmar que en nuestro sistema educativo existen mecanismos y herramientas para abordar la educación inclusiva, pero estos no están desarrollados adecuadamente y, por lo tanto, no son efectivos ni resuelven los problemas. Por ello, es crucial identificar las claves para lograr la plena inclusión educativa. Las bases de la educación inclusiva y la atención a la diversidad no se enfocan en cómo se educa a un grupo especial de alumnos, sino en cómo se educa a todos. Por lo tanto, la universidad debe estar preparada para ofrecer todas las oportunidades a cualquier alumno, ya que todos tienen el mismo derecho a una educación de calidad, en convivencia y adaptada a sus propias necesidades (Medina, 2016).

Un currículo estandarizado no es útil para atender a los estudiantes, ya que cada uno es diverso y tiene características únicas. Si el currículo se planifica y estructura previamente, no se considera al alumno individualmente, lo que lleva a una atención generalizada que no es realista ni efectiva. Podemos decir que nuestro sistema educativo actual contempla mecanismos para promover la igualdad de oportunidades e integración de las personas con discapacidad, aunque no garantiza dicha integración, y estos mecanismos son reconocidos por la sociedad como ineficaces en cuanto a la atención a la diversidad y al logro de la inclusión (Medina, 2016).

Ante ello, el Sistema Preventivo propuesto por Don Bosco representa una propuesta de educación salesiana que busca viabilizar la implementación de la educación inclusiva. Esta propuesta educativa se fundamenta en tres elementos principales: la razón, la religión y el amor. Además, hace énfasis en una enseñanza personalizada que considera los requerimientos y, sobre todo, las preferencias, fortalezas y

protagonismo de los jóvenes. Sumado a esto, la pedagogía salesiana apuesta por la creación de un entorno en el que los estudiantes no sean solo agentes pasivos; por el contrario, promueve su involucramiento directo en su desarrollo integral, abogando por la inclusión y el bienestar de cada estudiante, sin importar sus condiciones individuales (Rivero, 2023).

En este sentido, el presente estudio analiza el Sistema Preventivo de Don Bosco como método pedagógico que también promueve la educación inclusiva como eje transversal. Este sistema pone de manifiesto su visión de colocar al estudiante como miembro activo y protagónico en la construcción de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando el desarrollo de la equidad en entornos educativos. Es por ello que, desde la Cátedra UNESCO, la UPS impulsa la educación inclusiva a través del Sistema Preventivo, fomentando el desarrollo de propuestas de aprendizaje que contribuyen a la creación de materiales didácticos y tecnológicos orientados a garantizar una educación accesible para todos. En este proceso, los propios estudiantes, con el acompañamiento de sus tutores, diseñan nuevas herramientas con un enfoque inclusivo y de calidad, integrando tanto elementos artesanales como innovaciones tecnológicas y el uso de inteligencia artificial como apoyo en el proceso educativo.

1. Fundamentos teóricos

1.1 El Sistema Preventivo de Don Bosco

Durante el siglo XIX, Don Bosco observó los efectos de la industrialización en la sociedad, especialmente en los jóvenes y los pobres. Este cambio cultural y económico provocó desplazamiento y exclusión, especialmente en el ámbito educativo, impidiendo que los más desfavorecidos accedieran a una educación formal. En respuesta a esta situación, en 1877 Don Bosco desarrolló una propuesta, que luego llevaría el nombre de Sistema Preventivo, basada en su pensamiento teológico y pedagógico, y orientada por una metodología teórico-práctica, esta propuesta se fundamenta en valores centrados en el acompañamiento, desde un carisma humanista, para la inclusión de la juventud más necesitada. Con esta propuesta, buscaba mitigar los efectos negativos del capitalismo de su época, representado por un sistema represivo, ayudando a los jóvenes a ser protagonistas de sus vidas y a establecer un diálogo interno que les permitiera reconocer sus intereses y potenciales, con el objetivo de alcanzar su vocación y espiritualidad (Méndez, 2023).

Actualmente el Sistema Preventivo de Don Bosco es un paradigma utilizado como marco referencial en la elaboración de proyectos educativos, puesto que también se nutre de elementos externos encontrados en la educación convencional. Apoyándose principalmente de teorías y corrientes de aprendizaje, hallándose desde componentes del modelo humanista, hasta de otros más contemporáneos como la neuroeducación. Su principal eje de intervención está dirigido hacia el accionar docente, mismo que cuenta con la labor de dirigir su práctica educativa no solo al desarrollo académico, sino hacia la integralidad del alumnado (México, 2021).

Este paradigma hace a un lado la vieja metodología en la que el proceso de enseñanza – aprendizaje se limita a la impartición de contenidos dentro de un aula de clases, pues su foco está en la motivación de los estudiantes para que estos descubran sus capacidades y fortalezas, forjando de este modo el crecimiento de un entorno en donde aspectos como los valores, la emocionalidad y la disposición son igual de valorados que el rendimiento escolar. Para ello toma referencia de aspectos como la tradición, la innovación y la evolución. La primera distinguiéndose por ser el factor ligado a los aportes en pedagogía de Don Bosco, mientras que la segunda representa la invención a causa de la adaptabilidad de los tiempos, mientras que el último elemento corresponde a la habilidad de mantener la creatividad y una postura visionaria para poder adaptarse a las nuevas necesidades de la época (Apolo, 2016).

El Sistema Preventivo se basa en tres componentes esenciales, la razón, la religión y el amor. Juntos conforman la identidad de la pedagogía salesiana. La razón abarca el desarrollo y fomento de capacidades cognitivas, como el pensamiento crítico, virtud que faculta la exploración e interpretación del medio que nos rodea, para de este modo actuar pro de su bienestar, por medio del desarrollo de aptitudes como el diálogo y la capacidad de persuadir. La religión enfocada en el modelo de Jesucristo como maestro y buen pastor promueve el desarrollo espiritual y personal desde el acto de fe. El amor se encarna en la acción comunitaria mediante la educación, especialmente a los jóvenes que requieren ayuda, brindando empatía y amabilidad (Jover, 1983).

Es por eso, que la educación salesiana guiada por el Sistema Preventivo de Don Bosco procura lograr un desarrollo integral de los educandos. Con el propósito de formar individuos que sean capaces de convivir y crear espacios de diálogo y comprensión, guiados por el objetivo común de ser miembros activos y productivos en la sociedad con ánimos de brindar ayuda en todo momento (México, 2021). Lo

que deja entrever como esta iniciativa no se convirtió en una circunstancia pasajera propia solo de una época en concreto, sino que ha sabido superar y adaptarse las variabilidades del mundo, logrando de este modo posicionarse como uno de los principales modelos en materia educativa. Sin embargo, para hacer frente a las problemáticas sociales actuales que rodean a la juventud, el educador deberá contar con la habilidad suficiente para contextualizar dichos fenómenos en relación con las propuestas educativas (Apolo, 2016).

2. Metodología

El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cualitativo, acompañado del método descriptivo. Este método consiste en abordar un fenómeno, evento, experiencia, entre otros, a través de una descripción detallada (Barraza, 2023). Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y se realizó una revisión de literatura pertinente. Para el análisis, se empleó el análisis documental, lo que permitió contextualizar el estudio del fenómeno abordado.

3. Resultados: análisis y discusión

3.1 Estrategias para el aula desde el sistema preventivo

Para aplicar la metodología del Sistema Preventivo en el aula, es fundamental mantener coherencia entre sus tres pilares esenciales: razón, religión y amor. Estos elementos favorecen el desarrollo integral del estudiante. En particular, el uso de la razón implica la creación de un entorno donde las normas y disposiciones sean claramente establecidas, sin limitar el pensamiento crítico. Para ello, dichas normativas deben fundamentarse en la lógica y la prudencia. Sin embargo, un mayor desarrollo de esta área se da mediante la aplicación de actividades y dinámicas que incentiven el diálogo, el pensamiento crítico y el razonamiento. El establecimiento de debates, mesas de diálogo, reflexiones, estudios de caso sobre fenómenos y circunstancias actuales que generen gran influencia en el entorno, lo que promueve la capacidad de resolución de problemas siempre manteniendo líneas de diálogo abiertas (Andrade, 2020).

Otra característica fundamental en el contexto educativo es la conciencia emocional y el ejercicio de la empatía, factores clave para identificar el estado del estudiante y brindarle las herramientas y orientación

necesarias. Sin embargo, esta dinámica no se limita a la relación entre maestros y alumnos, sino que también se aplica entre pares. Para ello, es esencial contar con herramientas que permitan reconocer posibles dificultades emocionales, comenzando por la creación de un entorno adecuado que facilite la expresión de los estudiantes. Iniciar el diálogo de manera progresiva es una estrategia efectiva, ya que no solo fomenta la expresión de inquietudes y sentimientos, sino que también promueve la escucha activa y la empatía hacia los demás. Además, la incorporación de dinámicas que ayuden a identificar las emociones permite a los estudiantes gestionarlas de forma adecuada, fortaleciendo así sus recursos de afrontamiento (Oscco, 2021).

3.2 Aplicación del sistema preventivo en la educación inclusiva en la UPS

La educación inclusiva puede enfrentar desafíos que afecten el proceso educativo, frecuentemente relacionados con las necesidades específicas de los estudiantes. En estos casos, es crucial recurrir a ajustes razonables y adaptaciones curriculares (Perera, 2022). Estas herramientas permiten ajustar el contenido educativo según las dificultades presentadas, ya sea mediante modificaciones en el material utilizado o en el propio contenido. Es fundamental realizar una evaluación continua del rendimiento académico y del comportamiento de los estudiantes para asegurar que estos ajustes sean efectivos (García, 2020).

Otra de las estrategias disponibles son los seguimientos personalizados, sobre todo cuando existen particularidades que exigen un mayor nivel de compromiso para el alumno y el docente. Es útil de igual forma en estos casos fomentar el aprendizaje colaborativo entre pares o grupos, lo que no solo permite una mayor vinculación y desarrollo de las capacidades, sino con el entorno social (Bedoya, 2023). En este contexto, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) ha desarrollado diversas herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas para promover la educación inclusiva. A través de la Cátedra UNESCO, ha contribuido durante más de ocho años a la generación de procesos que no solo garantizan el respeto a la diversidad dentro de su comunidad educativa, sino que también impulsan una pedagogía verdaderamente inclusiva (Salesiana, 2023).

Las instituciones salesianas, como se mencionó anteriormente, defienden esta metodología educativa, caracterizada por la creación de espacios de reflexión y diálogo en torno a la inclusión. Un ejemplo de ello es el estudio de Sanango (2021), que analiza la perspectiva estudiantil sobre la cultura

inclusiva en una universidad alineada con este paradigma. La investigación resalta la diversidad cultural y étnica del entorno, donde las relaciones se basan en el respeto, la cordialidad y la ética.

La UPS fomenta la diversidad de género, cultural y socioeconómica mediante políticas institucionales que garantizan un acceso equitativo a un entorno libre de exclusión y segregación. Su enfoque se basa en la promoción de la justicia social y académica, asegurando que cada estudiante pueda desarrollarse plenamente de acuerdo con sus características, condiciones y necesidades individuales (Sanango, 2021).

La investigación de Jiménez (2021) detalla cómo la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la metodología educativa salesiana ha beneficiado a personas con discapacidad, ayudándolas a superar obstáculos y reduciendo la deserción académica. Además, esta integración ha optimizado la dinámica de enseñanza-aprendizaje, fortaleciendo la comunicación, la tutoría, las evaluaciones y el apoyo académico. Asimismo, ha contribuido significativamente al desarrollo de la independencia, uno de los principales objetivos de la educación inclusiva.

Uno de los ejemplos concretos del compromiso inclusivo de esta institución es el estudio realizado con personas con discapacidad visual, en el que se incorporaron herramientas TIC como facilitadoras del aprendizaje, beneficiando tanto a los estudiantes como al personal docente. De manera similar, se llevó a cabo una investigación centrada en la discapacidad auditiva, la cual permitió identificar obstáculos y la carencia de recursos específicos para esta condición en estudiantes adultos dentro del sistema educativo nacional. Además, evidenció la falta de preparación docente para atender adecuadamente esta problemática. Gracias a este análisis, se logró una mayor comprensión del alcance y las necesidades de ajuste en la educación inclusiva (Palacios, 2023).

El estudio de Vera (2021) destaca la aplicación del Sistema Preventivo de Don Bosco como estrategia central en contextos educativos dirigidos a personas privadas de la libertad. Este programa ha proporcionado educación inclusiva e integral a 64 individuos desde su inicio en 2016, enfocándose en tres pilares fundamentales: evaluación continua de la calidad del programa en términos de contenido y metodologías de enseñanza-aprendizaje, seguimiento del progreso de estudiantes y personal docente, y la implementación de tutorías para identificar y abordar posibles dificultades en el aprendizaje.

Focalizándose en el aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades y competencias, se establece un contacto directo con los docentes para asegurar la socialización e internalización del conocimiento. Estas acciones son posibles gracias al compromiso de los educadores, quienes se guían por los principios fundamentales del Sistema Preventivo de Don Bosco. Su objetivo es promover el desarrollo integral de las personas privadas de la libertad, preparándolas para una reintegración productiva en la sociedad (Vera, 2021).

3.3 La educación inclusiva en la UPS: experiencias y aportes de los estudiantes universitarios

En este contexto, diversos docentes e investigadores de la UPS trabajan junto a jóvenes de distintas carreras para fortalecer sus competencias y habilidades, impulsando propuestas orientadas a la creación de herramientas de aprendizaje inclusivo. Un aspecto clave de este esfuerzo es el trabajo desarrollado en la Cátedra UNESCO de la UPS, presente en sus sedes de Guayaquil, Quito y Cuenca, donde se promueve activamente la educación inclusiva a través de la investigación y la innovación pedagógica. En Guayaquil, los grupos de investigación GIIATA, TICAD y GEI impulsan iniciativas clave, como la oferta de cursos basados en TIC para fomentar la inclusión, proyectos de bajo costo que facilitan la integración educativa y laboral de personas con discapacidad y colaboraciones con la red RAITI.

Además, la sede Guayaquil alberga un centro de producción tiflotecnológico, equipado con impresoras braille y 3D, así como herramientas para el diseño de productos accesibles e inclusivos. Asimismo, promueve la revista Juventud y Ciencia Solidaria, que invita a jóvenes a participar en la investigación. La Cátedra funciona como un espacio colaborativo para el desarrollo de innovaciones tecnológicas en inclusión educativa. En este sentido, vale resaltar estas investigaciones que recogen la sistematización de los estudiantes y sus aportes a la educación inclusiva, como la de Naranjo (2024), quien coordina un análisis sobre el uso de TIC para la inclusión e innovación educativa, así como la obra de Naranjo (2023), que profundiza en la participación de los estudiantes universitarios en procesos inclusivos.

Asimismo, destaca el trabajo de Naranjo (2022), en el que se presentan buenas prácticas de inclusión educativa universitaria en el marco del Proyecto INCLED. Además, investigaciones como la de Betancourt y Naranjo (2024) examinaron herramientas de machine learning para apoyar a personas con discapacidad auditiva, mientras que Carvajal y Naranjo (2024) realizaron un estudio bibliométrico sobre tecnologías

para la comunicación verbal de niños con trastorno del espectro autista. Por otro lado, Chipre y Naranjo (2024) abordaron el uso de inteligencia artificial en la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual; al igual que Lucas y Naranjo (2023) analizaron el sistema SIPADI en el aprendizaje de niños con discapacidad intelectual. Finalmente, Naranjo y Arias (2023), en su investigación, examinaron herramientas de aprendizaje inclusivo como apoyo en la educación virtual de personas con discapacidad auditiva.

En efecto, en la compilación de Naranjo (2023), se destaca el trabajo *Herramientas de aprendizaje inclusivo: apoyo en la clase virtual de personas con discapacidad auditiva*, realizado por el estudiante Juan Carlos Arias (Arias y Naranjo, 2023). Esta investigación se centra en la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad auditiva en entornos virtuales, un tema poco abordado en la literatura académica. Su estudio analiza las barreras que estos estudiantes enfrentan en aulas virtuales y grupos de trabajo colaborativo, especialmente en el contexto de la educación inclusiva durante la crisis del Covid-19. A pesar de la existencia de normativas en Ecuador que promueven la inclusión, persisten debilidades en la preparación del sistema educativo para acoger a estos alumnos, lo que genera desafíos tanto para docentes como para estudiantes.

Uno de los principales aportes del trabajo de Arias y Naranjo (2023), es la identificación de herramientas TIC que pueden facilitar la integración de estudiantes con discapacidad auditiva en el aula y en laboratorios. La investigación destaca que muchos docentes carecen de formación en inclusión y uso de tecnologías adaptativas, lo que puede derivar en la exclusión de estos estudiantes. En este sentido, el estudio resalta la importancia de capacitar a los educadores para garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Además, el trabajo contribuye al campo de la educación inclusiva al proponer estrategias y herramientas que pueden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La implementación de tecnologías accesibles no solo permite la integración de los estudiantes con discapacidad auditiva, sino que también favorece la interacción y el aprendizaje colaborativo con sus compañeros. Así, la investigación de Arias y Naranjo (2023) se convierte en un referente para la mejora de la educación inclusiva, promoviendo un entorno de aprendizaje más equitativo y accesible. Su contribución radica en visibilizar los desafíos y proponer soluciones concretas que permitan a los estudiantes sordos acceder a una educación de calidad en igualdad de condiciones.

Desde esta perspectiva, el sistema preventivo de la UPS favorece la inclusión como un derecho esencial de cada persona, asegurando que ningún estudiante sea excluido. La educación inclusiva debe contemplar no solo el contenido y los medios de enseñanza, sino también el propósito y los recursos empleados para garantizar un aprendizaje equitativo y de calidad, adaptado a las necesidades de todos los estudiantes (Arias y Naranjo, 2023).

El desarrollo del proceso educativo ya sea en entornos presenciales o virtuales, depende de la interacción entre docente y estudiante. Por ello, resulta imprescindible la formación docente en inclusión educativa y el uso de TIC como herramientas para potenciar una enseñanza verdaderamente inclusiva (Arias y Naranjo, 2023). En este sentido, el sistema preventivo no solo requiere que los docentes cuenten con competencias digitales adecuadas para atender la diversidad en el aula, sino que también enfatiza un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. Esta estrategia permite adaptar la enseñanza a las particularidades de cada caso, respondiendo a las necesidades específicas de cada estudiante.

Conclusión

La educación inclusiva representa un desafío tanto social como educativo, consolidándose en el imaginario colectivo a lo largo de los años mediante estrategias y metodologías que optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas no solo favorecen a estudiantes con alguna discapacidad, sino que benefician a toda la comunidad educativa al considerar las características individuales, habilidades y ritmos de aprendizaje de cada persona. No obstante, factores como las diferencias socioeconómicas y otras barreras pueden dificultar la implementación plena de este enfoque. Frente a estos desafíos, metodologías como el Sistema Preventivo, adoptado por la Universidad Politécnica Salesiana, representan una alternativa prometedora. Su aplicación en diversos entornos ha demostrado resultados positivos, fomentando una educación inclusiva, integral y de calidad que no solo fortalece el desarrollo académico, sino también el crecimiento personal de los estudiantes.

En el aula, diversas acciones pueden impactar positiva o negativamente este proceso. La integración del enfoque educativo con los tres pilares del Sistema Preventivo facilita una inclusión más efectiva y un desarrollo integral. Para ello, es necesario implementar ajustes y adaptaciones que eviten la desvinculación de los estudiantes del espacio educativo y del ámbito académico. Por esta razón, la Cátedra UNESCO de

la UPS se ha consolidado como un referente clave en la promoción del sistema preventivo a través de propuestas de aprendizaje orientadas a la educación inclusiva.

En este marco, se emplean diversas herramientas de apoyo para el aprendizaje inclusivo de personas con discapacidad, tanto en entornos presenciales como virtuales. Además, se fomenta el diseño de nuevas herramientas con un enfoque inclusivo desde su concepción. En este sentido, se ha trabajado para que todos los materiales educativos elaborados sean accesibles en todo momento, garantizando así un aprendizaje equitativo y efectivo dentro de una perspectiva integral y positiva de la inclusión. A futuro, se espera que la inteligencia artificial juegue un papel determinante en la mejora de la interacción entre personas con y sin discapacidad, optimizando los procesos de enseñanza-aprendizaje en espacios educativos, ya sean presenciales o virtuales.

Referencias

- Agudo, A. (2020). Importancia de la educación inclusiva y justicia social en época de pandemia. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 6(3), 135-144.
- Andrade, C. (2020). La educomunicación de Don Bosco y la formación de universitarios como buenos ciudadanos. *Estudios pedagógicos*, 46(3), 7-19.
- Apolo, F. (2016). Relectura del Sistema Preventivo de Don Bosco. *Rev. Cienc. Educ. Americana*.
- Arias, J. y Naranjo, B. (2023). *Herramientas de aprendizaje inclusivo: Apoyo en la clase virtual de personas con discapacidad auditiva*. En B. Naranjo Sánchez (Coord.), *Estudiantes universitarios por la inclusión*. Editorial Universitaria Abya-Yala. <https://doi.org/10.17163/abyaup.26>
- Barraza, A. (2023). *Metodología de la investigación cualitativa. Una perspectiva interpretativa*. Benessere. Centro de Intervención para el Bienestar Físico y Mental AC. México: Benessere. Centro de Intervención para el Bienestar Físico y Mental A.C.
- Bedoya, N. (2023). *Aportes a una educación inclusiva dirigida a estudiantes con discapacidad Intelectual: estrategias evaluativas, ajustes y apoyos*.
- Betancourt, I. y Naranjo, B. (2024). *Estudio bibliométrico de las herramientas de machine learning para ayudar a personas con discapacidad auditiva*. En B. A. Naranjo Sanchez (Ed.), *TIC para la inclusión e innovación educativa* (pp. 15-42). Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Carvajal, H. y Naranjo, B. (2024). *Estudio bibliométrico de las tecnologías para facilitar la comunicación verbal de niños con trastorno del espectro autista*. En B. A. Naranjo Sanchez (Ed.), *TIC para la inclusión e innovación educativa* (pp. 113-138). Editorial Universitaria Abya-Yala.

- Chipre, E. y Naranjo, B. (2024). *Herramientas de inteligencia artificial para la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual*. En B. A. Naranjo Sanchez (Ed.), *Inteligencia artificial y sistemas al servicio de la sociedad* (pp. 63-84). Editorial Universitaria Abya-Yala.
- García, M. (2020). Barreras de acceso a la educación inclusiva para las personas con discapacidad: el acceso efectivo a los productos de apoyo. En *tiempos de vulnerabilidad: reflexión desde los derechos humanos*. *Bioética para pensar*, 199-205.
- Jiménez, M. (2021). TIC en la educación en emergencia de los estudiantes con discapacidad de los centros educativos salesianos. *Boletín Redipe*, 10(2), 258-272.
- Jover, G. (1983). *La relación educativa en el sistema preventivo*.
- Lucas, G. y Naranjo, B. (2023). *Análisis del sistema SIPADI en el aprendizaje de niños con discapacidad intelectual*. En B. A. Naranjo Sanchez (Ed.), *Estudiantes universitarios por la inclusión* (pp. 37-51). Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Medina, M. (2016). Principales problemas para hacer efectiva la educación inclusiva. *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, 9(1).
- Méndez, J. (2023). *Del sistema preventivo a la acción pastoral. Sistematización de una experiencia de asociacionismo salesiano*.
- México, R. (2021). *Modelo Educativo Salesiano*. Edebé.
- Moliner, O. (2013). *Educación inclusiva*.
- Naranjo, B. (2022). *Buenas prácticas de inclusión educativa universitaria UPS: Proyecto INCLED*. Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Naranjo, B. (Coord.) (2023). *Estudiantes universitarios por la inclusión*. Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Naranjo, B. (Coord.) (2024). *TIC para la inclusión e innovación educativa*. Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Naranjo, B. y Arias, J. (2023). *Herramientas de aprendizaje inclusivo: Apoyo en la clase virtual de personas con discapacidad auditiva*. En B. A. Naranjo Sanchez (Ed.), *Estudiantes universitarios por la inclusión* (pp. 107-147). Editorial Universitaria Abya-Yala.
- Oscro, Y. (2021). *Relación entre modelo educativo "Don Bosco" y convivencia escolar en una institución educativa de Áncash*. 46(3).
- Palacios, M. (2023). *Estudiantes universitarios por la inclusión*.
- Perera, V. (2022). Prácticas docentes para una educación inclusiva en la universidad con estudiantes con discapacidad: Percepciones del profesorado. *Revista mexicana de investigación educativa*. *Revista mexicana de investigación educativa*, 433-454.
- Rivero, A. (2023). Formación Salesiana: Calidad Educativa Preventiva. *Guayana Moderna*, 12(12), 281-294.

- Salesiana, U. P. (2023). <https://www.ups.edu.ec/en/noticias?articleId=1925214&byid>
- Sanango, J. (2021). La cultura inclusiva en la Universidad Politécnica Salesiana: Una mirada desde los estudiantes. *Revista de educación inclusiva*.
- Solórzano, M. (2020). El rol del docente en la educación inclusiva. *Dominio de las Ciencias*, 6(3), 51-71.
- Vera, B. (2021). *Incidencia del Sistema Preventivo Salesiano en la Enseñanza Superior de Personas Privadas de Libertad (PPL)*.
- Villares, E. (2023). Educación Inclusiva: Revisión de Prácticas y Políticas para una integración exitosa de estudiantes con discapacidad. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 1498-1515.

Declaración de conflicto de interés

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en *Revista Ethos*, los autores, *Arias Cevallos, Luis; Méndez Reyes, Johan y Espinoza, Domenica*, declaran al Comité Editorial que no tienen situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo: *El sistema preventivo y su aporte a la educación inclusiva en la Universidad Politécnica Salesiana*, en relación con su publicación. De igual manera, declaran que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consienten que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.